

НОВАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ

Б. Б. Арынгазиева

к.филос.н., доцент

Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Annotatsiya

Ushbu maqola zamonaviy global muammolarning yangi formati kontekstida o'qituvchilarni tayyorlashning dolzarb masalalarini ko'rib chiqadi. Mualliflar Xou va Shtrausning avlodlar nazariyasini o'rganib, bugungi o'quvchilar – raqamli avlodning xususiyatlari va ehtiyojlarini aniqlashadi. Maqolada o'qituvchilar tayyorlashning yangi ta'lim dasturlari haqida ham ma'lumot berilgan.

Annotation

This article considers current issues of teacher training in the context of the new format of the global challenges of modernity. The authors examine the generational theory Howe and Strauss to determine the characteristics and needs of today's students – the digital generation. The article also provides information about new educational programs of teacher training.

Главной целью десятилетия Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев назвал социальную модернизацию. Модернизация в самом общем смысле есть процесс изменения каких-либо объектов, придание им современных свойств, которые соответствуют требованиям времени. Как процесс усовершенствования с помощью реформ, обновлений всей социально-экономической жизни, структуры, модернизация делится на экономическую, политическую, культурную и социальную. Модернизация – это переход от традиционного общества к современному, от аграрного – к индустриально-урбанизированному миру повседневности. Социально-экономическая модернизация, о котором мы часто слышим, свидетельствуют о том, что одним из стратегических векторов развития страны является создание социального государства, где среда, качество жизни человека становятся приоритетами государственной политики [1]. Социально-экономическая модернизация предусматривает существенное повышение роли человеческого капитала. Одним из основных факторов воспроизводства человеческого капитала, наряду с финансовыми, социальными ресурсами, является модель образовательной

системы (школы, колледж и вузы). Модернизация образования, образовательных процессов, достижение наиболее лучших мировых стандартов в образовательной деятельности, повышение качества обучения, повышение квалификации преподавательского состава, патриотическое воспитание, повышение правовой, политической культуры, противодействие различного рода явлениям деструктивного и экстремистского характера – все это слагаемые деятельности по модернизации казахстанского общества. В этой связи образование предстает не только как мощное средство демонстрации интеллектуального потенциала и влияния на мировой арене в виде так называемой «мягкой силы» (как альтернатива «жесткой силе», основанной на военном преимуществе), но и как немаловажный фактор успешности социальной модернизации. К этому нужно добавить и сопряженность вопросов модернизации с проблемой культурной безопасности, о которой в этой статье будет рассмотрено абзацем ниже.

Некоторые российские ученые небезосновательно пишут о необходимости взвешенного и вдумчивого подхода в рассмотрении главного тренда современной образовательной системы – интернационализации образования с позиции национального суверенитета, культурного разнообразия, устойчивого развития, способности государства регулировать высшее образование в рамках государственной политики. Они считают, что экспансия западного образования выступает завуалированной формой социально-культурной колонизации со всеми вытекающими последствиями. Культурная колонизация оказывает давление на процесс национально-культурного самоопределения личности, влияет на культурную (цивилизационную) идентификацию общества, требует выработки определенных правовых механизмов защиты прав человека на государственном и международном уровнях, контроля качества образовательных услуг, функционирования образовательных институтов в поликультурной среде. Ярким примером такой формы колонизации можно рассматривать процесс создания филиалов зарубежных образовательных организаций в странах, где юридически признается диплом иностранного вуза. В таких филиалах местные образовательные учреждения видят угрозу для безопасности и стабильности страны, расценивают как вмешательство в национальную систему высшего образования и национальную политику, так как они предлагают программы, разработанные на иностранном языке, на материалах другого рынка. Итак, интернационализация образования выступает как часть национальной политики и безопасности. Экспорт образования как приоритетная задача всех цивилизованных стран обеспечивает укрепление

международного престижа и положительного имиджа государства, его культурного и политического влияния в мире, способствует мобильности знаний людей между странами, распространению межкультурного взаимодействия и сотрудничества. В тоже время академическая мобильность, обеспечивая экспорт образования, может нести в себе негативный потенциал и сопровождаться нелегальной миграцией, контрабандой, наркотрафиком, распространением опасных заболеваний, проявлений ксенофобии и т.д. Неслучайно, что современная эпоха характеризуется как время «образовательного империализма», и как ответ на этот вызов образовалось новое понятие «образовательного суверенитета» – предполагающего закрытость, традиционность, сохранение национальной специфики.

Как было упомянуто выше, говоря о модернизации страны, мы не должны забывать и о таком понятии, как безопасность. Безопасность рассматривается как неотъемлемое право человека и основная ценность, а согласно Пирамиде потребностей А.Маслоу, это – базовая, жизненно-необходимая потребность человека. Социально-политические катаклизмы конца XIX века и на протяжении двадцатого столетия трансформировали и расширили понятийное поле «безопасности». Этим термином стали обозначать как персональное состояние индивида, так и состояние отдельно взятого общества, государства и в целом международного сообщества. И как показывают современные исследования, происходит последовательная формализация и закрепление данного понятия в нормативно-правовых документах. Выделяя типы и классифицируя виды безопасности, в исследовательской, научной, публицистической литературе, в нормативно-правовых актах часто встречаются следующие вариации: военная, экономическая, социальная, информационная, демографическая, этнокультурная, экологическая, физическая безопасность и др. В документах ООН, в частности, в «Концепции безопасности человека», подразделяют 8 категорий безопасности: экономическая безопасность; продовольственная безопасность; безопасность для здоровья; экологическая безопасность; личная безопасность; социальная безопасность; общественная безопасность; политическая безопасность.

Согласно Закону «О национальной безопасности Республики Казахстан» (от 01.01.2024 г. №177-VII) видами национальной безопасности являются: **общественная безопасность** – состояние защищенности жизни, здоровья и благополучия граждан, духовно-нравственных ценностей казахстанского общества и системы социального обеспечения от реальных и потенциальных угроз, при котором обеспечивается целостность общества и его стабильность;

военная безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства от внешних и внутренних угроз, связанных с применением военной силы или намерением ее применения; **политическая безопасность** – состояние защищенности основ конституционного строя, деятельности системы государственных органов и порядка государственного управления от реальных и потенциальных угроз, при котором обеспечивается соблюдение прав и свобод граждан, социальных групп и баланс их интересов, стабильность, целостность и благоприятное международное положение государства; **экономическая безопасность** – состояние защищенности национальной экономики Республики Казахстан от реальных и потенциальных угроз, при котором обеспечивается устойчивое ее развитие и экономическая независимость; **информационная безопасность** – состояние защищенности информационного пространства Республики Казахстан, а также прав и интересов человека и гражданина, общества и государства в информационной сфере от реальных и потенциальных угроз, при котором обеспечивается устойчивое развитие и информационная независимость страны; **экологическая безопасность** – состояние защищенности жизненно важных интересов и прав человека и гражданина, общества и государства от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на окружающую среду [2]. Как видим, большая часть указанных аспектов схожа и по смысловому наполнению идентична. При этом большую актуальность и значимость, на наш взгляд, приобретают функции безопасности, технологии обеспечения состояния защищенности. Если на заре становления человечества на первый план выступала защита естественной среды обитания, безопасность от воздействия природных сил, то с усложнением системы социальных отношений «картина» опасностей становится более структурированной и дифференцированной. Модификации общественных систем, модернизация и прочие процессы расширяют спектр социальных угроз и требуют выработки адекватных мер противодействия различного рода вызовам и стихийных бедствий, так как игнорирование их незамедлительно ведет к потере жизнеспособности и даже гибели субъектов.

На наш взгляд правомерно говорить о таком явлении, как культурная безопасность. Мы намеренно используем слово «культурная», так как интерпретируем культуру в ее самом широком понимании, включающую все аспекты материальной и духовно-нравственной деятельности человека, психологические особенности индивида, воспитание, социальную среду, верования, на более высоком институциональном уровне – это подразумевает

социально-экономическую составляющую общества, политическую, правовую системы, обороноспособность, специфика силовых структур, политику в сфере культуры, систему образования, демографическая ситуация и здоровье населения и т.д. В нашем понимании слово «культурная безопасность» может выступать интегрирующей дефиницией и включать в себя различные аспекты безопасности, выступать своего рода интегральной характеристикой вырабатываемого социумом, так называемого, защитного механизма, социального иммунитета от различного рода угроз и вызовов внешней и внутренней среды. К проблеме модернизации в контексте культурной безопасности имеет тесное отношение и то обстоятельство, что решение задач безопасности в условиях неотвратимости модернизации и есть в идеале совокупная программа различных поколений граждан нашей страны. А у разных поколений есть свои ценности, жизненные установки, учет которых поможет успешности стратегии модернизации в любой сфере.

О поколении, как о совокупности людей, схожесть мышления которых определяется в большей мере схожестью опыта жизни, иначе – общей судьбой, говорил немецкий социолог Карл Манхейм [3]. Судьба людей определенного периода отражается в их восприятии и понимании действительности. Один из способов понять поколения – это определить и правильно вычленив главные события, которые сформировали основные ценности поколения. Именно этот термин «ценности» и является краеугольным камнем теории поколений американских ученых Нейла Хоуве и Уильяма Штрауса [4]. Называемые Хоуве и Штраус поколением У, или же поколением Сети, люди живут больше в виртуальном мире, нежели в реальном. Если экстраполировать эту теорию на нашу реальность, то сетевое поколение У – поистине независимое поколение строителей нового Казахстана в обновленном мире. Они живут в эпоху глобализации, в мире беспрецедентного разнообразия культур, языков, идеологий, духовных опытов. Если предыдущее поколение выросло в закрытой стране, с компьютерно-технологическим запаздыванием на 15-20 лет, то их дети – поколение У растет в тех же почти информационных, понятийных и культурных пространствах, что и их западные сверстники. Они читают те же книги про Гарри Поттер и Властелина колец, смотрят те же мультфильмы и фильмы про Шрека или Аватара, путешествуют по всему миру, учатся в тех же мировых вузах, как Стенфорд, Кембридж, Оксфорд... Они амбициозны, самоуверенны и скорее хотят получать, а не отдавать. В пору разветвленных сетей дополнительного образования, дистанционного обучения поколение У также любит получать множество дипломов и сертификатов.

Прагматика этой теории поколений состоит в том, что выстраивая свою маркетинговую стратегию, любая компания определяет свою целевую аудиторию с ее ключевыми характеристиками. А поскольку в наше время мы уже привыкли рассматривать сферу образования сквозь призму рыночных категорий, то теория поколений может быть полезной не только из-за необходимости учесть психологические особенности поколений обучающихся и поколения обучающихся, но и в нахождении эффективных путей продвижения своих образовательных услуг, повышения качества учебного процесса. Для того, чтобы управлять потребителями необходимо понимать, какие стереотипы и ценности сформировались у представителей целевых возрастных групп. Вот, например, возьмем покупательское поведение. Поколение У любит супермаркеты не только из-за возможности экономии времени на покупки, но и из-за возможности еще и поиграть, и в кино сходить, и вкусно поесть, и в сетевые игры поиграть – одним словом, из-за развлекательной составляющей. Сейчас гипермаркеты становятся своеобразным культурно-развлекательным центром, и, возможно, не далек тот день, когда они станут еще и обучающим центром. Следовательно, для поколения У наиболее востребованная форма обучения может быть выражена термином «Образвлечение» (образование+развлечение), или же по английский «Edutainment» (education+entertainment). И эти обстоятельства необходимо учитывать в современной системе образования. Современное общество стало гораздо сложнее, чем было раньше, и именно эта сложность мира бросает вызов каждому отдельному человеку. Современный человек сегодня не представляет свою жизнь без телевидения, кино, компьютеров. Все, что мы имеем – это все достижения нашей цивилизации, нашей материальной культуры. Развитие научно-технического прогресса достигло такого уровня, что мы не мыслим себя без сотовых телефонов, ноутбуков и других средств связи и коммуникаций, это условие существования человека в век информационных технологий. Как страна, желающая войти в число наиболее развитых, конкурентоспособных государств мира, чье геополитическое расположение (на стыке Европы и Азии) обуславливает интенсивность межкультурных контактов, мы не можем объективно остановить «вторжение» западной массовой культуры, запретить слушать музыку, радио, читать журналы, входить в интернет и т.д.

Но в наших силах контролировать этот процесс, все процессы могут быть управляемы: на государственном (соответствующая идеология, законы, нормативные акты, образовательные стандарты и т.д.), на социальном (общественное одобрение и порицание), на личностном (семья прививает

определенные ценностные ориентиры и установки) уровне. Другими словами, одно дело, когда вызывает наше возмущение то, что наши школьники, подростки, молодежь смотрят зарубежное кино, мультфильмы, слушают иностранную музыку, читают зарубежные новости, знают символику других иностранных государств, перенимают чужие жесты и мимику, лексику. Другое дело, что сами родители, взрослые, общество делает для того, чтобы воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, любви к своей Родине, государственным символам, национальным традициям. Какова наша линия культурной защиты, в чем заключается смысл культурной безопасности? Предоставив своих детей ТВ и мобильному телефону, лишь бы они не мешали работать нам, не контролируя то, чем они занимаются, не зная их интересов, не проводя достаточно времени со своими детьми, взрослые, упустив время, когда у них уже сформировались свои привычки, пристрастия, интересы и т.д., начинают жаловаться, что мол, дети сейчас не такие, не смотрят то, что им советует и т.п. в этом духе. Следовательно, все основы духовно-нравственные ценности закладываются в семье с самого раннего возраста. Что такое хорошо и что такое плохо дети усваивают с колыбели. Родители являются самыми первыми социальными «контролерами» для своих детей. А вслед за ними идут воспитатели, учителя, кураторы, преподаватели, научные руководители – одним словом, все те люди, с которыми становящаяся личность имеет дело. Никому не секрет, настоящее испытание для руководителей организаций образования – эффективное сотрудничество с представителями разных поколений. Потому что, как нигде в других учреждениях, в школе и в вузе сталкиваются между собой разные поколения со своими ценностями, ожиданиями, амбициями, к тому же по разному вовлеченные в современный мир цифровых технологий. Если у педагогов высок уровень так называемой «компьютерной тревожности», исходящей из недостаточной цифровой функциональной грамотности их поколения, то их подопечные всецело вовлечены в экранную культуру, в мир немислимого разнообразия гаджетов. Стало быть, это обстоятельство потребует от педагогов освоения инновационных обучающих технологий и создания новых сценариев учебных занятий.

Для поколения Сети, которые и есть сегодняшние основные потребители услуг школ и вузов, мы должны предложить адекватный их поколению образовательный инструментарий. Нынешние молодые люди не любят читать книгу, им не интересен бумажный носитель, они потребляют огромные массивы информации с экрана дисплея. Поэтому и в обучении мы должны работать с ними «на их языке» – дать им привычный формат «компьютерно-экранного»

обучения, применяя электронные учебники, интерактивные методы и развлекательно-игровые элементы. Все эти вызовы современного образовательного процесса находят свое отражение в тех масштабных реформах, которое проводит сегодня Министерство науки и высшего образования. Незамедлительное освоение организациями образования электронного обучения с дальнейшей перспективой полного охвата, коренное изменение системы повышения квалификации педагогов – все это, направлено в конечном счете на то, чтобы сократить цифровое неравенство между педагогом и обучающимся – одного из барьеров, препятствующих эффективной коммуникации в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения.

Процесс информатизации образования – многоаспектный процесс, связанный и с политикой, и социально-экономическим развитием государства, и с требованиями к компетентности педагогов и т.д. На сегодняшний день в Казахстане все эти факторы способствуют использования преимуществ информационно-коммуникационных технологий в сфере образования. Возможно, существует множество причин, которые мешают школам и вузам в полной мере использовать в процессе обучения достижения компьютерных технологий. Но главная причина в том, что педагоги не всегда знают, как эффективно использовать информационно-коммуникационные технологии в повседневном учебном процессе. Китайская пословица гласит: «Расскажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне попробовать, и я научусь». Поэтому Национальный центр повышения квалификации преподавателей «Өрлеу» активно занимается совершенствованием педагогического мастерства по новым программам в соответствии с мировым опытом. В конечном счете, информатизация образования необходима для того, чтобы усилить человеческий капитал для успешной реализации социально-экономической модернизации Казахстана.

Президент К-Ж.К.Токаев в своих программных выступлениях и посланиях всегда уделяет пристальное внимание подготовке высококвалифицированных кадров, в частности, педагогических кадров для казахстанского рынка труда. Политика Президента нашей страны К-Ж.К.Токаева однозначно ориентирована на внедрение международных стандартов в данной области, построение открытой образовательной сферы, обеспечение ее конкурентоспособности на мировой арене. Лидер страны неоднократно говорил о необходимости усиления стандартов базового педагогического образования, требований к повышению квалификации преподавателей школ и вузов. В наше непростое время в обществе особенно ярко снижение оценок в системе ценностных ориентаций

молодежи проявляется в ее отношении к образованию как базовой социальной ценности. Современная система образования в основном ориентирует на самостоятельное обучение и самообучение, развитие творческих способностей студентов. Это проявляется в обобщении, критическом анализе, выработке знаний на основе предшествующего опыта. Однако современная молодежь не готова к таким индивидуальным шагам. Большинство из них не умеет самостоятельно выработать суждения, устанавливать причинно-следственные связи, выявлять закономерности, логически правильно мыслить, стройно и убедительно формулировать свои идеи, грамотно аргументировать выводы. Современная молодежь не готова к использованию первичных источников, в своем подавляющем большинстве молодежь ориентирована на получение любого образования с минимальными усилиями – лишь бы получить диплом. Молодежи, как в прочем и всему обществу, присуща растерянность, непонимание происходящего. Ей нередко приписывают жесткий прагматизм, социальную незрелость, инфантилизм, агрессивность, зависть. Известно, что сегодня казахстанская высшая школа сталкивается с целым комплексом вызовов и задач. Это и динамично изменяющиеся внешние условия, и глобализационные процессы, и необходимость практической реализации положений Болонского процесса, и поиски оптимальных форм сотрудничества с работодателями. Однако, все эти вызовы неизменно связаны с необходимостью решения одной, по сути, основной задачи – повышения качества образования, которая определяется в том числе и содержанием образовательных программ. Министерство науки и высшего образования четко понимая, что одним из главных факторов достижения высоких результатов в развитии человеческого капитала является школа, которая сама зависит от качества системы педагогического образования, предпринимает все необходимые шаги для плавного, эволюционного реформирования системы подготовки учителей. А именно – за последние годы кардинально пересматривается содержание педагогического образования.

Всем известно существование ряда системных недостатков, которые препятствуют подготовке учителя для современной школы. Прежде всего, это оторванность самого процесса вузовского педагогического образования от требований современной школы, что и привело к высокой степени «теоретизированности», к механическому накоплению знаний и отсутствию профессиональных компетенций у выпускника вуза. Никому не секрет и тот факт, что и стандарты группы специальностей «Образование» мало чем отличались от стандартов гуманитарных и естественных наук. Взятые нами

обязательства по Болонскому процессу по формированию общего пространства высшего образования также ставит важную задачу перед вузами – подготовку качественных образовательных программ, ориентированных на результаты обучения – т.е. на освоенные компетенции выпускника. К тому же, эти образовательные программы должны быть «читаемы» на всем общеевропейском пространстве образования, что отвечает основной цели Болонской декларации – построения моделей образовательных систем, понятных всему европейскому сообществу.

Всем известно, что исходя из «Основных положений» ГОСО вузовского образования 2022 года [5] каждый вуз может самостоятельно разработать образовательные программы. Руководствуясь этим положением в 2022-2023 учебном году в Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова началась разработка новых образовательных программ по педагогическим специальностям. Коллектив разработчиков со всей ответственностью принялся за дизайн программ, несмотря на трудности в виде отсутствия методических рекомендации по разработке образовательных программ; неразработанности методологии модульного построения программ; отсутствия профессионального стандарта учителя, а также отраслевой и Национальной рамки квалификаций и т.д.

Когда студент может освоить профессиональную компетенцию и получить профессиональный опыт? Только в одном случае: когда он будет решать реальную профессиональную задачу. Но реальная профессиональная задача может решаться только в реальном обучающем процессе в пространстве самих школ, учреждений образования. Никому не секрет, что все вузы для освоения профессиональных компетенций пока применяют традиционный подход, который фокусируется на освоении учебной компетенции. Что нужно для овладения профессиональной компетенцией? Необходима новая система, обеспечивающая подготовку эффективного специалиста; необходимы модульные программы, основанные на результатах обучения; необходима новая организация учебного процесса в пространстве и времени на основании реальной интеграции теории и практики.

Вдобавок к этому, увы, ни в школе, ни в институте не учат социально значимому опыту человечества, которым бы пользовались ежедневно молодые люди, и который способствовал бы повышению конкурентоспособности и качества жизни. Поэтому надо учить молодежь общаться и выступать перед аудиторией, разрешать конфликтные ситуации, планировать свою жизнь и деятельность, управлять финансами, отстаивать свою точку зрения и

уважительно относиться к чужой, защищать свои права, генерировать новую информацию, творчески мыслить, быть ответственным за себя, за свое личное развитие, и быть активным в этом процессе.

REFERENCES

1. Послание Президента К-Ж.К.Токаева народу Казахстана от 16 марта 2022 г. «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизация».
2. Закон О национальной безопасности Республики Казахстан от 01 января 2024 г. №177-VII.
3. Mannheim, Carl The sociological problem of generations. The problem of generations, Routledge, 1927.- 293-294pp
4. Neil Howe, William Strauss (1992). Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069, HarperCollins, 544 pages.
5. Приказ Министра науки и высшего образования РК РК от 20.07.2022 года №2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 27 июля 2022 года №28916. «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования».